

Effects of physical activity on quality of life and anthropometric parameters in inactive women of the likan antai indigenous community of northern Chile

Efectos de la actividad física en la calidad de vida y parámetros antropométricos en mujeres inactivas de la comunidad indígena likan antai del norte de Chile

Beltrán-González, A.R.¹; Villarroel-Villaseca, N.²; González-Valencia, C.³

Resumen

Introducción: Las mujeres presentan cambios importantes a lo largo de la vida que afectan los niveles de actividad física (AF) y calidad de vida. A pesar de existir numerosos estudios sobre la AF y su relación con la calidad de vida y parámetros antropométricos, hay poca evidencia en mujeres adultas de 20 a 50 años y menos sobre los efectos de un programa de AF en mujeres de la etnia Likan Antai de la localidad de San Pedro de Atacama en el norte de Chile. **Objetivos:** Determinar los efectos de la actividad física sobre parámetros antropométricos y calidad de vida en mujeres sedentarias de la etnia Likan Antai del norte de Chile. **Métodos:** participaron doce mujeres voluntariamente en un programa de AF evaluándose antes y después de la intervención la masa corporal, estatura, IMC y % de grasa corporal. Para evaluar la percepción de la calidad de vida se aplicó el Cuestionario WHOQOL BREF. **Resultados y discusión:** Los resultados muestran que la AF redujo significativamente los valores de masa corporal y % de grasa, sin cambios significativos en el IMC, frecuencia cardíaca y presión arterial. En cuanto a la percepción de la calidad de vida, se observó mejoras significativas en la percepción de salud física, sin cambios en los dominios psicológico, ambiental y social. **Conclusiones:** El programa de AF fue eficiente en reducir la masa corporal, % de grasa y mejorar la percepción de calidad de vida asociado a la Salud Física de mujeres de la etnia Likan Antai. **Palabras Clave:** Mujeres sedentarias, actividad física, calidad de vida, parámetros antropométricos

Abstract

Introduction: Women present significant changes throughout life that affect levels of physical activity (PA) and quality of life. Despite there being numerous studies on PA and its relationship with quality of life and anthropometric parameters. There is little evidence in adult women between 20 and 50 years old and even less about the effects of a PA program in women of the Likan Antai ethnic group, the town of San Pedro de Atacama in northern Chile. **Objectives:** Determine the effects of physical activity on anthropometric parameters and quality of life in sedentary women of the Likan Antai ethnic group from northern Chile. **Methods:** Twelve women voluntarily participated in a PA program, with body mass, height, BMI and % body fat evaluated before and after the intervention. To evaluate the perception of quality of life, the WHOQOL BREF Questionnaire was applied. **Results and discussion:** The results show that PA significantly reduced the values of body mass and % fat, without significant changes in BMI, heart rate and blood pressure. Regarding the perception of quality of life, significant improvements were observed in the perception of physical health, without changes in the psychological, environmental, and social domains. **Conclusions:** The PA program was efficient in reducing body mass, % fat and improving the perception of quality of life associated with the Physical Health of women of the Likan Antai ethnic group. **Keywords:** Sedentary women, physical activity, quality of life, anthropometric parameters

Type: Original

Section: Sports science

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 5/10/2024; Accepted: 5/12/2024

¹Departamento de Educación, Facultad de Educación, Universidad de Antofagasta, Chile, ana.beltran@uantof.cl, <https://orcid.org/0000-0001-5068-2132>

²Corporación Municipal de Deportes y Recreación San Pedro de Atacama, Antofagasta, Chile, nickolvillarroel@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-4758-9655>.

³Departamento de Educación, Facultad de Educación, Universidad de Antofagasta, Chile cynthia.gonzalez@uantof.cl, <https://orcid.org/0000-0002-9915-3968>

Beltrán-González, A. R., Villarroel-Villaseca, N., & González-Valencia, C. (2025). Efectos de la actividad física en la calidad de vida y parámetros antropométricos en mujeres inactivas de la comunidad indígena Likan Antai del norte de Chile. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 282-295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608154>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Efeitos da atividade física na qualidade de vida e parâmetros antropométricos em mulheres inativas da comunidade indígena likan antai do norte do Chile

Resumo

Introdução: As mulheres apresentam alterações importantes ao longo da vida que afetam os níveis de atividade física (AF) e a qualidade de vida. Apesar de existirem numerosos estudos sobre AF e sua relação com a qualidade de vida e parâmetros antropométricos, há poucas evidências em mulheres adultas entre 20 e 50 anos e menos ainda sobre os efeitos de um programa de AF em mulheres da etnia Likan Antai na cidade de San Pedro de Atacama, no norte do Chile. **Objetivos:** Determinar os efeitos da atividade física nos parâmetros antropométricos e na qualidade de vida em mulheres sedentárias da etnia Likan Antai do norte do Chile. **Métodos:** Doze mulheres participaram voluntariamente de um programa de AF, sendo avaliadas massa corporal, altura, IMC e % de gordura corporal antes e após a intervenção. Para avaliar a percepção de qualidade de vida foi aplicado o Questionário WHOQOL BREF. **Resultados e discussão:** Os resultados mostram que a AF reduziu significativamente os valores de massa corporal e % de gordura, sem alterações significativas no IMC, frequência cardíaca e pressão arterial. Em quanto à percepção da qualidade de vida, foram observadas melhoras significativas na percepção da saúde física, sem alterações nos domínios psicológico, ambiental e social. **Conclusões:** O programa de AF foi eficiente na redução da massa corporal, % de gordura e na melhoria da percepção de qualidade de vida associada à Saúde Física de mulheres da etnia Likan Antai.

Palavras-chave: mulheres sedentárias, qualidade de vida, atividade física e parâmetros antropométricos

Reference:

Beltrán-González, A. R., Villarroel-Villaseca, N., & González-Valencia, C. (2025). Effects of physical activity on quality of life and anthropometric parameters in inactive women of the likan antai indigenous community of northern Chile. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 282-295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608154>

Beltrán-González, A. R., Villarroel-Villaseca, N., & González-Valencia, C. (2025). Efectos de la actividad física en la calidad de vida y parámetros antropométricos en mujeres inactivas de la comunidad indígena Likan Antai del norte de Chile. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 282-295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608154>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introducción

Las mujeres adultas se enfrentan a cambios biológicos, comportamentales y socioemocionales que afectan la salud y pueden disminuir la calidad de vida (Ureña et al., 2023). La calidad de vidas se define como las percepciones de las personas sobre su posición en la vida en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones en función de la cultura y los sistemas de valores en los que viven (The WHOQOL Group, 1995). Es un concepto amplio, subjetivo y complejo que incorpora la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias y convicciones personales y sus relaciones entre las personas y el medio ambiente (OMS, 2001).

La actividad física (AF) se considera un factor protector de la salud relacionado directamente con el sexo, la edad, el estado socioeconómico, el nivel de educación y la calidad de vida (Garrido-Méndez et al., 2020; Martínez-Heredia et al., 2020), y genera beneficios para el bienestar de la persona. La AF se ha relacionado con la calidad de vida en personas mayores, pero hay poca evidencia científica sobre el tema en mujeres en la etapa de adultez joven y media, una de las etapas de mayores cambios en los estilos de vida y en especial en las mujeres (Oviedo et al., 2020; Vagetti et al., 2014). Las recomendaciones de AF para adultos según la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que debe realizarse 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa semanal (OMS, 2010).

En el contexto de los hábitos de actividad física de la población femenina, la Encuesta Nacional de Salud de Chile muestra que el 38,8% de las mujeres son sedentarias (Fernández-Verdejo & Suarez-Reyes., 2021) y la Encuesta de Hábitos de Actividad Física y Deportes y más, muestra que solo el 25,8% de las mujeres son activas en Chile (MINDEP, 2018), lo que impulsa a incorporar la actividad física en sus estilos de vida. Por otro lado, la AF está directamente relacionado con el sexo de una persona, de hecho, las mujeres presentan niveles más bajos de AF y ejercicio físico en comparación con los hombres (Kekäläinen et al., 2020; Juppi et al., 2020) y a medida que aumenta la edad en las mujeres disminuye su práctica deportiva o de actividad física (Concha-Cisterna et al., 2019; Edwards & Sackett, 2016) y esta tendencia sedentaria parece afectar negativamente la percepción del estado de salud y, por lo tanto, su calidad de vida (Lera-López et al., 2017; Varo et al., 2003). Es importante mencionar que la disminución de la práctica de AF se asocia a factores socioculturales como la adhesión a roles sociales, tareas de cuidados parentales y socioestructurales como la falta de acceso a instalaciones deportivas. (Concha. Cisterna et al., 2019; Cha, 2013).

La práctica regular de AF contribuye a mantener una masa corporal saludable que se asocia con la reducción de la incidencia de diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cáncer (Stern, et al., 2020; Díaz-Martínez et al., 2018; Hu et al., 2000). Se ha descrito que el aumento de la grasa corporal tiene un impacto directo en la salud de las personas (Vázquez-Rodríguez et al., 2019), con una fuerte correlación entre la adiposidad, marcadores metabólicos y de inflamación, los cuales aumentan el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares (Leiva et al., 2017, Jorquera & Cancino, 2012), lo que indica que un porcentaje elevado de grasa corporal total e IMC tienen una correlación inversa con la aptitud cardiovascular. La obesidad es un problema de salud pública que ha aumentado en los últimos años y se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras comorbilidades cardiometabólicas

A pesar de existir numerosos estudios sobre la AF y su relación con la calidad de vida y los parámetros antropométricos, no se ha encontrado evidencia en mujeres adultas de 20 a 50 años y menos sobre los efectos de un programa de actividad física en mujeres de la etnia Likan Antai en la localidad de San Pedro de Atacama en el norte de Chile.

1.1. Objetivos: Determinar los efectos de la actividad física sobre parámetros antropométricos, frecuencia cardíaca, presión arterial y calidad de vida en mujeres sedentarias de la etnia Likan Antai del norte de Chile

II. Material y métodos

Doce mujeres sedentarias de la etnia Likan Antai de la comuna de San Pedro de Atacama en Antofagasta, Chile, participaron voluntariamente en este estudio descriptivo y longitudinal. Antes de comenzar el estudio, se solicitó autorización a la institución deportiva de la comuna para tener acceso a los programas recreativos y la autorización de los participantes a través de un consentimiento informado. Se utilizó una báscula mecánica con escala circular modelo 750 de SECA, Alemania, para calcular la masa corporal con una capacidad de 150 kg y su precisión oscila entre 10 kg y 80 kg \pm 1 kg. La báscula se colocó en una superficie firme, horizontal y plana. Se pidió al participante que se pusiera de pie en el centro de la báscula y la vista al frente manteniendo la mirada en un punto fijo (guiándose por el plano de Frankfort), sin calzado y sin ropa abrigada.

Se utilizó una cinta métrica de pared modelo 206 de SECA, Alemania, para medir la estatura. Se solicitó a la participante que se posicione en el plano de Frankfort con la espalda contra la pared, los talones pegados al piso, los brazos a los lados en posición anatómica, las piernas rectas, los hombros relajados y la cabeza recta en una posición horizontal. Este dispositivo tiene un rango de medición de 0-220 cm y

divisiones de 1 mm. El IMC se calcula utilizando el peso y la estatura a través de la siguiente fórmula: $IMC = Kg/m^2$. Este indicador se utilizó para evaluar el estado nutricional utilizando la clasificación sugerida por la OMS (2000).

El analizador de grasa corporal Prince 120, fabricado por Heal Force en Changai, China, se utilizó para medir el porcentaje de grasa corporal, que calcula la tasa de grasa corporal utilizando la impedancia de resistencia del cuerpo y los parámetros adecuados, como la altura, el peso, la edad y el sexo.

Se utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física, versión corta (IPAQ), que consta de 7 ítems sobre la frecuencia, duración e intensidad de la AF (vigorosa, moderada, caminar) que se han experimentado durante los últimos siete días. Para este estudio, se seleccionaron mujeres sedentarias que realizaban menos de 600 MET por minuto cada semana.

Para evaluar la percepción de la calidad de vida se utilizó el cuestionario WHOQOL-BREF confeccionada por la OMS (WHOQOL Group, 1995), que permite puntuar el perfil de CV en cuatro áreas: física, psicológica, relaciones sociales y ambiente. Contiene 26 preguntas, entregando un perfil multidimensional mediante una pregunta referente a la percepción de la calidad de vida en general, otra sobre la satisfacción general con el estado de salud más 24 preguntas agrupadas en 4 dominios. El dominio Salud Física, está compuesto por 7 preguntas relacionadas al dolor e incomodidad, energía y fatiga, actividades de la vida diaria, dependencia de sustancias medicinales y ayudas médicas, movilidad, sueño y capacidad de trabajo. El Dominio Salud Psicológica está compuesto por 6 preguntas relacionadas a sentimientos positivos, imagen corporal y apariencia, sentimientos negativos, autoestima, espiritualidad, pensamiento, aprendizaje, memoria y concentración. Dominio Relaciones Sociales, compuesto por 3 preguntas relacionadas a relaciones personales, apoyo social y actividad sexual. Finalmente, el Dominio Medio Ambiente, compuesto por 8 preguntas relacionadas a recursos financieros, seguridad, ambiente en el hogar, oportunidad para adquirir nueva información y habilidades, participación y oportunidades para actividades recreativas, entorno físico, transporte, salud y asistencia social: accesibilidad y calidad.

El programa de AF desarrolló trabajo aeróbico, fuerza y flexibilidad durante 11 semanas, con una frecuencia de tres días por semana y con sesiones de 60 minutos. Las actividades incluyeron yoga, gimnasia funcional y zumba. Se realizaron evaluaciones antropométricas, cardiovasculares basales y de percepción de la calidad de vida al inicio y al final del programa.

Los datos de la evaluación de la composición corporal, masa corporal, talla, IMC, porcentaje de grasa y percepción de la calidad de vida se muestran con la media \pm error estándar. Se utilizó la prueba

Wilcoxon para muestras pareadas, Para el cálculo de las puntuaciones del cuestionario WHOQOL-BREF, se elaboró una planilla Excel para la transformación de la puntuación y recodificación. Todos los análisis fueron realizados en el programa Prisma 8. El nivel de significancia fue $p \leq 0,05$ y 95% de confiabilidad

III. Resultados

La tabla 1, muestra los datos sociodemográficos de las participantes. La edad media de las participantes fue de $32,0 \pm 2,9$ años, estatura de $1,59 \pm 0,01$ metros. El 75 % (n=9) termino sus estudios de enseñanza media (secundaria), un 16,7% (n=2) sus estudios de enseñanza básica (primarios) y solo una participante tenía estudios universitarios (8,3%). El 91,7% (n =11) eran solteras y solo una mujer casada (8,3%).

Tabla 1

Datos sociodemográficos de las participantes.

Variables	
Edad-años (m± E.S)	32,0 ± 2,9
Estatura-metros (m± E.S)	1,59 ±0,014
Estado civil (%)	
Soltera	91,7
Casada	8,3
Nivel educacional (%)	
Enseñanza básica	16,7
Enseñanza Media	75,0
Estudios Universitarios	8,3

La AF redujo la masa corporal en 1,03 kilogramos ($p=0,03$), el % de grasa corporal en 1,3% ($p = 0,03$), sin cambios significativos en el IMC ($24,2 \pm 0,7$ vs $23,9 \pm 0,7$). La frecuencia cardiaca de reposos de $70,8 \pm 1,58$ lat/min, presión diastólica de $70,5 \pm 1,87$ y sistólica de $120,5 \pm 5,48$ mmHg, parámetros que no fueron modificados por las 11 semanas de actividad física (Tabla 2).

Tabla 2

Resultados antropométricos y cardiovasculares antes y después de la intervención de AF.

Variables	Antes AF	Después AF
Masa corporal (Kg)	61,78 ± 1,9	60,75 ± 1,7*
IMC (Kg/m ²)	24,2 ± 0,7	23,9 ± 0,7
% de grasa corporal	30,1 ± 1,4	28,7 ± 1,3*
Frecuencia cardiaca (lat/min)	71,7 ± 1,4	70,7 ± 1,6
Presión sistólica (mmHg)	119,7 ± 5,1	117,2 ± 6,1
Presión diastólica (mmHg)	70,4 ± 1,9	70,5 ± 1,6

Los resultados son presentados en media ± error estándar. *p <0,05

En cuanto a la percepción de la calidad de vida mostrados en la tabla 3, se observó mejoras significativas en la percepción de la salud física después de la intervención del programa de AF con un aumento 4 puntos (63,3 ± 2,40 vs 67,6 ± 2,52, p=0,006). En los dominios asociados a la salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente mejoraron la percepción, pero los resultados no mostraron diferencias significativas con la intervención de 11 semanas de AF.

Tabla 3

Resultados de la percepción de la CV en los dominios de salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente antes y después de la intervención con AF.

Variables	Antes AF	Después AF	p
Salud física	63,3 ± 2,40	67,6 ± 2,52	0,006*
Salud psicológica	67,8 ± 3,26	68,05 ± 3,37	0,26
Relaciones sociales	68,9 ± 4,29	71,6 ± 4,58	0,23
Medio Ambiente	58,8 ± 2,29	67,9 ± 4,90	0,47

Los resultados son presentados en media ± error estándar. *p <0,05

IV. Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que un programa de 11 semanas de entrenamiento, con una frecuencia de 3 veces a la semana y con una duración de 60 minutos la sesión, son eficientes y seguros en mejorar parámetros asociados con obesidad y calidad de vida en mujeres inactivas de la comunidad indígena Likan Antai.

En Chile uno de los grandes problemas asociados a la salud de la población tiene estrecha relación al sedentarismo. La Encuesta de Hábitos de Actividad Física y Deporte 18 en población de 18 años y más (Ministerio del Deporte, 2018), nos recuerda que, en Chile, las mujeres presentan niveles bajos de actividad física y ejercicio en tiempo libre cuando comparado con los hombres. Mostrando que estos valores no se han modificado entre los años 2006 al 2018. En el 2018 solo el 25,8% de mujeres realizaba AF, manteniendo la tendencia de que los hombres practican mucho más, sobrepasándolas en un 45,3%. En este sentido el artículo publicado por Matus y colaboradores (2017), en la ciudad de Talcahuano, Chile, observaron estas mismas diferencias entre género, existiendo diversos factores que pueden influir en los hábitos de cada uno de ellos, como la falta de tiempo, motivación e interés. Es por ello, que este estudio solo incluyó a mujeres sedentarias, ya que es considerada a nivel mundial como una de las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles asociado a la inactividad física

Numerosos estudios han evidenciado los beneficios del ejercicio físico en personas sedentarias, incluyendo la reducción de la grasa corporal, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y obesidad. Al inicio del programa de AF las participantes se clasificaron en normopeso según los valores de referencia del IMC y % grasa corporal (Dávila-Batista et al., 2016), y con conductas sedentarias basados en el cuestionario IPAQ, bajo estas características de la muestra de estudio, el programa de AF de 11 semanas fue eficaz en reducir los parámetros antropométricos de masa corporal (-1kg) y el % de grasa corporal (-1,3%), sin cambios significativos en el IMC y en los parámetros cardiovasculares evaluados. Similares resultados fueron evidenciados por Barence (2014) en mujeres de mediana edad entrenadas durante 12 semanas en un programa de Zumba, mostraron mejoras significativas en el consumo máximo de oxígeno, con disminuciones de la masa corporal y % de grasa, afectando positivamente los indicadores de salud cardiovascular y esquelética entre las empleadas hospitalarias participantes. Sin embargo, es importante mencionar que se ha observado un aumento de las conductas sedentes en comunidades indígenas americanas que ha llevado a aumentos de los factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo el sobrepeso y obesidad. Un estudio realizado en México en población indígena mostró que el 42% presentaba sobrepeso y un 11% obesidad, a pesar de ser una población físicamente activa (Cruz-Serrano et al., 2021), concluyendo que los factores de riesgo cardiovascular son dependientes del grupo

étnico; principalmente asociados a los procesos de aculturación, analfabetismo y dialecto. De hecho, los cambios introducidos en las comunidades indígenas han modificado sus estilos de vida incorporando hábitos más occidentales, llevando a las comunidades indígenas américas al sedentarismo y a la adopción de hábitos alimentarios urbanos, así como la incorporación del tabaco y alcohol (Aluli et al., 2009; Ferreira et al., 2017), aumentando el sobrepeso y obesidad.

Por otro lado, es importante destacar que pocos trabajos han tenido la posibilidad de analizar datos asociados a los efectos de la AF con parámetros antropométricos y calidad de vida en mujeres de etnias sudamericanas, realidades poco estudiadas pero que entregan información importante sobre parámetros asociados a la salud, como la masa corporal, IMC y % de grasa corporal que se asocian con patologías cardiovasculares y metabólicas. Este estudio obtuvo información descriptiva acerca del estado de salud a través de algunos parámetros antropométricos y la calidad de vida, aspectos importantes para tener en cuenta al momento de atender programas de actividad física y salud, como también necesarios para orientar programas generales que promocionan la salud. Las investigaciones sobre la calidad de vida y/o la composición corporal relacionadas con la actividad física en mujeres están dirigidas principalmente a las poblaciones con menopausia, cáncer, enfermedades no transmisibles u obesidad (Salinas Martínez et al., 2015; Juppi et al., 2020; Stern et al., 2020; Ureña et al, 2023), pero no hay estudios sobre mujeres de mediana edad y menos aún sobre mujeres de comunidades indígenas, lo cual plantea una limitación en cuanto a la realización de comparaciones con el estudio actual.

La práctica regular de AF es una conducta que contribuye a la mejora de la salud física y psicológica (Kekäläinen et al., 2020), por lo que es considerada una de las variables más influyentes y que predice la calidad de vida (Salinas Martínez, et al., 2015), mejorando las habilidades para la vida, así como el bienestar mental y social (Abbas et al., 2020) como en la satisfacción por la vida (Goni & Infante, 2015). Varios trabajos muestran que la AF se relacionan con la calidad de vida (Gouveia et al., 2017; Oviedo et al., 2020, Ureña et al 2023), más los resultados no son concluyentes. Nuestro estudio reflejó una mejora de la percepción de la calidad de vida en el dominio de salud física post intervención, a pesar de ser el único dominio que mostró cambios significativos, podemos evidenciar un leve aumento a mejorar la percepción relacionado a la salud psicológica, las relaciones sociales y en el medio ambiente. Esto podría atribuirse a que la práctica de AF promueve un mejor auto concepto físico y niveles de satisfacción con la vida, lo que repercute sobre el estado de ánimo de los sujetos. (Goni & Infante, 2015).

V. Conclusiones

Este estudio muestra que un programa de AF de 11 semanas fue eficiente en reducir la masa corporal y % de masa grasa, acompañado de mejora en la percepción de la calidad de vida asociada a la salud física en mujeres sedentarias de la etnia Likan Antai. Sin embargo, es importante mencionar las limitaciones de este estudio, en donde la selección de la muestra fue por conveniencia, tamaño pequeño, sin grupo control y una población indígena que no ha sido estudiada en relación con a la actividad física y calidad de vida, por lo que nuestros resultados deben ser utilizados solo como un dato descriptivo que requiere mayor profundización.

VI. Agradecimientos

Este artículo agradece a la Dirección de Gestión de la Investigación de la Universidad de Antofagasta por financiamiento otorgado a través del programa de Semilleros de Investigación, y finalmente agradecer a las personas que apoyaron e hicieron posible llevar a cabo esta investigación.

VII. Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses

VIII. Referencias

- Abbas, N., Abrar ul Haq, M., Ashiq, U., & Ubaid, S. (2020). Loneliness Among Elderly Widows and Its Effect on Social and Mental Well-being. *Global Social Welfare*, 7(3), 215–229. <https://doi.org/10.1007/s40609-020-00173-5>
- Aluli, N. E., Jones, K. L., Reyes, P. W., Brady, S. K., Tsark, J. U., & Howard, B. V. (2009). Diabetes and cardiovascular risk factors in Native Hawaiians. *Hawaii medical journal*, 68(7), 152. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4381427/pdf/nihms189640.pdf>
- Barence S. Krusturup P. Jackman S. Brekke O. (2014). Do soccer and zumba exercise improve fitness and indicators of health among female hospital employees a 12-week RCT. *Scandinavian journal of medicine y science in sports*. <https://doi.org/10.1111/sms.12138>
- Cha, C. (2013). Health Concept and Health Promotion Process Among Korean Migrant Women. *Health Care for Women International*, 34(8), 628–650. <https://doi.org/10.1080/07399332.2012.736567>
- Concha-Cisternas, Yeny, Petermann-Rocha, Fanny, Garrido-Méndez, Álex, Díaz-Martínez, Ximena, Leiva, Ana-María, Salas-Bravo, Carlos, Martínez-Sanguinetti, María-Adela, Iturra-González, José-A, Matus, Carlos, Vásquez-Gómez, Jaime A, & Celis-Morales, Carlos. (2019). Caracterización de los patrones de actividad física en distintos grupos etarios chilenos. *Nutrición Hospitalaria*, 36(1), 149-158. <https://dx.doi.org/10.20960/nh.1942>
- Concha-Cisternas, Y., Petermann-Rocha, F., Vásquez-Gómez, J. A., Matus-Castillo, C., Leiva, A. M., Martínez, M. A., ... & Carrasco Beltrán, H. (2019). Adiposidad corporal, estilos de vida y nivel de actividad física en mujeres dueñas de casa y trabajadoras remuneradas chilenas. *Revista Chilena de Nutrición*, 46(6), 690-700. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182019000600690>
- Cruz-Serrano, N. I., Briones-Aranda, A., del Rosario Bezares-Sarmiento, V., Toledo-Meza, M. D., & León-González, J. M. (2021). Factores de riesgo cardiovascular en población indígena y mestiza, en Chiapas. *Revista Salud Pública y Nutrición*, 20(4), 31-46. <https://doi.org/10.29105/respyn20.4-4>

- Díaz-Martínez, Ximena, Petermann, Fanny, Leiva, Ana María, Garrido-Méndez, Alex, Salas-Bravo, Carlos, Martínez, María Adela, Labraña, Ana María, Duran, Eliana, Valdivia-Moral, Pedro, Zagalaz, María Luisa, Poblete-Valderrama, Felipe, Alvarez, Cristian, & Celis-Morales, Carlos. (2018). No cumplir con las recomendaciones de actividad física se asocia a mayores niveles de obesidad, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico en población chilena. *Revista Médica de Chile*, 146(5), 585-595. <https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872018000500585>
- Dávila-Batista V, Gómez-Ambrosi J, Fernández-Villa T, Molina AJ, Frühbeck G, Martín V. (2016). Escala colorimétrica del porcentaje de grasa corporal según el estimador de adiposidad CUN-BAE [Colour scale percent body fat by CUN-BAE adiposity estimator]. *Aten Primaria*. Jun-Jul;48(6):422-3. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2015.09.003>
- Edwards, E. S., & Sackett, S. C. (2016). Psychosocial variables related to why women are less active than men and related health implications: supplementary issue: health disparities in women. *Clinical Medicine Insights: Women's Health*, 9, CMWH-S34668. <https://doi.org/10.4137/CMWH.S34668>
- Fernández-Verdejo, Rodrigo, & Suárez-Reyes, Mónica. (2021). Inactividad física versus sedentarismo: análisis de la Encuesta Nacional de Salud de Chile 2016-2017. *Revista Médica de Chile*, 149(1), 103-109. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872021000100103>
- Ferreira, A. A., Souza-Filho, Z. A., Goncalves, M. J. F., Santos, J., & Pierin, A. M. G. (2017). Relationship between alcohol drinking and arterial hypertension in indigenous people of the Mura ethnics, Brazil. *PLoS One*, 12(8), e0182352. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182352>
- Garrido-Méndez, Á., Matus-Castillo, C., Poblete-Valderrama, F., Flores-Rivera, C., Petermann-Rocha, F., Rodríguez-Rodríguez, F., Vazquez-Gómez, J., Díaz-Martínez, X., Beltrán, A.R & Celis-Morales, C. (2020). Nivel educativo y su asociación con niveles de actividad física en Chile. *Revista Médica de Chile*, 148(3), 295-303. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000300295>
- Goni E & Infante G. (2015). Actividad físico-deportiva, autoconcepto físico y satisfacción con la vida. *European Journal of Education and psychology*. <https://doi.org/10.1989/ejep.v3i2.60>
- Gouveia, É. R. Q., Gouveia, B. R., Ihle, A., Kliegel, M., Maia, J. A., Badia, S. B., & Freitas, D. L. (2017). Correlates of health-related quality of life in young-old and old-old community-dwelling older adults. *Quality of Life Research*, 26(6), 1561–1569. <https://doi.org/10.1007/s11136-017-1502>

- Hu FB, Rimm E, Stampfer MJ, Ascherio A, Spiegelman D, Willet W (2000). Prospective study of mayor dietary patterns and risk of coronary heart disease in men. *Am J Clin Nutr* 2000; 72: 912-921. <https://doi.org/10.1093/ajcn/72.4.912>
- Jorquera, A. C., & Cancino, L. J. (2012). Ejercicio, obesidad y síndrome metabólico. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 23(3), 227-235. [http://dx.doi.org/10.1016/S0716-8640\(12\)70305-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70305-X)
- Juppi, H. K., Sipilä, S., Cronin, N. J., Karvinen, S., Karppinen, J. E., Tammelin, T. H., ... & Laakkonen, E. K. (2020). Role of menopausal transition and physical activity in loss of lean and muscle mass: a follow-up study in middle-aged Finnish women. *Journal of Clinical Medicine*, 9(5), 1588. <https://doi.org/10.3390/jcm9051588>
- Kekäläinen, T., Freund, A. M., Sipilä, S., & Kokko, K. (2020). Cross-sectional and longitudinal associations between leisure time physical activity, mental well-being and subjective health in middle adulthood. *Applied Research in Quality of Life*, 15, 1099-1116. <https://doi.org/10.1007/s11482-019-09721-4>
- Leiva, A., Martínez, M., Durán, E., Labraña, A., Díaz, X., Salas, C., Ramírez-Capillo, R., Cristi-Montero, C., Garrido-Méndez, & Celis-Morales, C. (2017). Altos niveles de adiposidad se asocian a un deterioro en la salud metabólica en adultos chilenos. *Revista Chilena de Nutrición*, 44(3), 262-269. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182017000300262>
- Lera López, F., Garrués Irisarri, M., Olló López, A., Sánchez Iriso, E., Cabasés Hita, J. M., & Sánchez-Santos, J. M. (2017). Actividad física y salud autopercebida en personas mayores de 50 años. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, vol. 17, n. 67.
- Martínez Heredia, N., Santaella Rodríguez, E., & Rodríguez García, A.-M. (2020). Beneficios de la actividad física para la promoción de un envejecimiento activo en personas mayores. Revisión bibliográfica (Benefits of physical activity for the promotion of active aging in elderly. Bibliographic review). *Retos*, (39). <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.74537>
- Matus C. (2017). Hábitos y creencias sobre la práctica de actividad física y deportes en la ciudad de Talcahuano. Chile. Un estudio exploratorio para la elaboración de un Plan Comunal de Actividad Física y Deportes. *Revista Espacios*, 41(9).
- Ministerio del Deporte. (2018). Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en Población de 18 años y más. <http://www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/>

- Oviedo, G. R., Tamulevicius, N., Onagbiye, S. O., Phidza, M., Sedumedi, C., Cameron, M., & Moss, S. J. (2020). Quality of life, physical activity and cardiorespiratory fitness in black African women: B-Healthy project. *Quality of Life Research*, 29(4), 987–997. <https://doi.org/10.1007/s11136-019-02368-6>
- Salinas Martínez, F., Cocca, A., Mohamed, K., & Vicianá Ramírez, J. (2015.). Actividad Física y sedentarismo: Repercusiones sobre la salud y calidad de vida de las personas mayores (Physical activity and sedentary lifestyle: Impact on health and quality of life of older people. *Retos*, (17), 126–129. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i17.34692>
- Stern, M. C., Barnoya, J., Elder, J. P., & Gallegos-Carrillo, K. (2020). Diet, physical activity, obesity and related cancer risk: strategies to reduce cancer burden in the Americas. *Salud Pública de México*, 61, 448-455. <https://doi.org/10.21149/9753>
- The WHOQOL Group, (1995). The World Health Organization Quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the world health organization. *Social Science and Medicine*, 41, 1403 – 1409
- Ureña, R. M., Ruiz, R. O., & Sillero, J. D. D. B. (2023). Calidad de Vida: Actividad y Condición Física en mujeres adultas: Un estudio descriptivo. *Retos*, (47), 138-145. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>
- Vagetti, G. C., Barbosa Filho, V. C., Moreira, N. B., Oliveira, V. D., Mazzardo, O., & Campos, W. D. (2014). Association between physical activity and quality of life in the elderly: a systematic review, 2000-2012. *Brazilian Journal of Psychiatry*, 36, 76-88. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2012-0895>
- Vázquez-Rodríguez, A., Candia-Luján, R., Enríquez-Del Castillo, L., Reza-López, S., & Carrasco-Legleu, C. (2019). Efecto del ejercicio físico sobre la concentración de adipocinas en adultos con obesidad. Una revisión sistemática. *Movimiento Científico*, 13(2). <https://doi.org/10.33881/2011-7191.mct.13206>
- World Health Organization. (2001). Ageing and Health. Acheiving health across spam. Geneve.
- World Health Organization. (2010). Global recommendations on physical activity for health. *World Health Organization Library Cataloguing-in-Publication Data*